

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-12

doi: 10.5281/zenodo.11031873

Mekanik Bel Ağrıları Olan Bireylerde Yürümenin Mobilite, Denge ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkileri

Meral Karakoç¹, Onur Seçgin Nişancı², Rıdvan Yıldız³

¹ Dr.Öğr.Gör., Dicle Üniversitesi/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/e-mail: meralkrkc@hotmail.com ORCID: 0000-0002-9062-1147

² Dr.Öğr.Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi/Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü/e-mail: onurnisanci@artvin.edu.tr/ORCID: 0000-0003-3682-5795

³ Dr.Öğr.Gör., Dicle Üniversitesi/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/e-mail: ridvanyildiz2023@gmail.com/ ORCID:0000-0001-8160-1470

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı yürümenin mobilite, denge ve antropometrik ölçümler üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza T:C. Artvin Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Etik Kurulu'nun E-18457941-050.99-132258 sayılı onayıyla başlanmıştır. Çalışmamızın evrenini Dicle ve Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki fizyoterapi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya lumbal bölgede cerrahi operasyon geçmişi olmayan mekanik bel ağrılı 18 yaş üstü bireyler dâhil edilmiştir. Kişiler randomizasyon ile deney ve kontrol gruplarına ayrılmışlardır. Katılımcılara çalışma kapsamında kişisel bilgi formu doldurtulmuş ve bel-kalça çevresi ölçülmüştür. Bireylerin fonksiyonelliklerini belirlemek için zamanlı kalk ve yürü testi ile birlikte 40 metre hızlı tempo yürüme testi uygulanmıştır. Deney grubuna Voit marka koşu bandında 5 kilometre/saat hızda 20 dakikalık orta tempolu yürüyüşe başlatılmışlardır. Kontrol grubunda yer alan bireyler ise fizyoterapistlerin önerdiği yönergelerle dikkat ederek gündelik hayatlarına devam etmişlerdir. Ölçümler yürüyüşten sonra tekrarlanmış olup tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar SPSS 22 paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza deney grubunda 78 (E:30, K:48), kontrol grubunda 78 (E:33, K:45) olmak üzere 156 birey dahil edilmiştir. Deney grubundaki bireylerin yaş ortalaması (20.00±1.25) iken kontrol grubundaki bireylerin yaş ortalaması (20.00±2.00)'dir. Katılımcıların zamanlı kalk ve yürü testi sonuçlarında yürüyüş sonrası deney grubunun test sürelerinin anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05). Bireylerin 40 Metre Hızlı Tempo Yürüme testi sonuçlarında yürüyüş sonrası deney grubunun test sürelerinin anlamlı düzeyde azaldığı saptanmıştır (p<0,05). Katılımcıların kalça çevresi antropometrik ölçümlerinin deney grubunda yürüyüş sonrası anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05). Bireylerin bel çevresi antropometrik ölçümlerinin deney grubunda yürüyüş sonrası anlamlı düzeyde azaldığı saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: Çalışmamız sonucunda bireylerde yürüme egzersizinin mobilite, denge ve antropometrik ölçümler üzerinde anlamlı değişiklikler oluşturduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekanik Bel Ağrısı, Yürüme, Mobilite, Antropometri

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-12

doi: 10.5281/zenodo.11031873

Effects of Walking on Mobility, Balance and Anthropometric Measurements in Individuals with Mechanical Low Back Pain

Meral Karakoç¹, Onur Seçgin Nişancı², Rıdvan Yıldız³

¹ Dr., Dicle University / Department of Medical Services and Techniques / e-mail: meralkrkc@hotmail.com ORCID: 0000-0002-9062-1147

² Dr., Artvin Çoruh University/Therapy and Rehabilitation Bölümü/e-mail: onumisanci@artvin.edu.tr/ORCID: 0000-0003-3682-5795

³ Dr., Dicle University / Medical Services and Techniques Bölümü/e-mail: ridvanyildiz2023@gmail.com/ ORCID:0000-0001-8160-1470

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of walking on mobility, balance and anthropometric measurements.

Materials and Methods: Our study was initiated with the approval of the Scientific Research and Ethics Committee of Artvin University with the number E-18457941-050.99-132258. The population of our study consisted of physiotherapy students at Dicle and Artvin Çoruh Universities. Individuals over the age of 18 with mechanical low back pain without a history of surgical operation in the lumbar region were included in the study. The individuals were divided into experimental and control groups by randomization. Participants were asked to fill out a personal information form and waist-hip circumference was measured. In order to determine the functionality of the individuals, a 40-meter fast tempo walking test was applied along with a timed get up and walk test. The experimental group started 20 minutes of moderate-paced walking at a speed of 5 kilometers/hour on a Voit brand treadmill. The individuals in the control group continued their daily lives by paying attention to the instructions recommended by the physiotherapists. Measurements were repeated after walking and evaluations were performed before and after the treatment. The results were evaluated using SPSS 22 package program.

Results: The study included 156 individuals, 78 (M:30, F:48) in the experimental group and 78 (M:33, F:45) in the control group. The mean age of the individuals in the experimental group was (20.00±1.25), while the mean age of the individuals in the control group was (20.00±2.00). In the timed get up and walk test results of the participants, it was determined that the test times of the experimental group decreased significantly after walking ($p<0.05$). In the results of the 40-meter fast tempo walking test, it was determined that the test times of the experimental group decreased significantly after walking ($p<0.05$). It was determined that the hip circumference anthropometric measurements of the participants decreased significantly after walking in the experimental group ($p<0.05$). It was determined that the waist circumference anthropometric measurements of the individuals decreased significantly after walking in the experimental group ($p<0.05$).

Conclusion: As a result of our study, it was observed that walking exercise caused significant changes in mobility, balance and anthropometric measurements in individuals.

Keywords: Mechanical Low Back Pain, Walking, Mobility, Anthropometry